

ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИК БИЛАН БОҒЛИҚ ҲУҚУҚБУЗАРЛИК ҲОЛАТИДА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ

Хамидов Ортик Абдуллаевич

Қашқадарё ВИБ ТҚХ ТҚКБ БОШ МУТАХАССИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227742>

Ҳозирги вақтда жаҳондаги барча давлатларнинг миллий қонунчилик тизимида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва уларнинг қонуний манфаатларини таъминлаш, хусусан шахснинг ҳаёти, соғлиғи, шаъни ва кадр-қимматини турли ҳилдаги жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишга алоҳида аҳамият касб этиб, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида *“инсоният оиласининг ҳамма аъзоларига хос кадр қиммат ва уларнинг тенг, ажралмас ҳуқуқларини тан олиш эркинлик, адолат ва ялпи тинчлик асоси эканлиги”* эътироф этилган.

Ўзбекистонда оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ бугунги кундаги содир этилган ҳуқуқбузарликларда ҳуқуқни қўллаш амалиёти борасида турли ёндашувлар кузатилмоқда.

Фикримизча, оилавий (маиший) зўравонлик билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларда, ушбу ижтимоий салбий ҳолатга оид ҳуқуқ нормаларининг қўлланилишини таҳлил қилишдан аввал, “ҳуқуқ нормаларини қўллаш” тушунчасига таъриф бериш лозим бўлади.

Ҳуқуқни қўллаш амалиёти – бу ваколатли давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг қонун билан ўрнатилган тартибда ҳуқуқ нормасини амалга оширишининг шаклларида бири ҳисобланади. У субъектларнинг ҳуқуқни бажаришга қаратилган хатти-ҳаракатлари мажмуидан иборат бўлади. Давлатимиз қонунчилигига мувофиқ, олий ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, суд, адлия, прокуратура ва ички ишлар органлари, бошқарув органлари, корхона, муассасаларнинг маъмуриятлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари ва бирлашмаларининг мансабдор шахслари ҳуқуқни қўллаш субъектлари ҳисобланади.

Ҳуқуқни қўллаш ҳуқуқий тартибга солишнинг ўз аҳамиятига кўра ҳуқуқ ижодкорлигидан кейин иккинчи ўринда турувчи муҳим омилидир. Алоҳида қарорлар юридик нормаларни ҳаётга татбиқ этишни таъминловчи, уларни ўз ҳукми билан мустаҳкамловчи юридик кучга эга ва хулқ-атворнинг қонунийлик мезони бўлиб хизмат қилади. Ҳуқуқни қўллаш қуйидаги белгиларга эга:

- 1) давлат ҳокимиятини амалга ошириш ваколати берилган органлар ёки мансабдор шахслар томонидан амалга оширилади;
- 2) индивидуал хусусиятга эга бўлади;
- 3) муайян ҳуқуқий оқибатлар - субъектив ҳуқуқлар, мажбуриятлар, жавобгарликни белгилашга қаратилади;
- 4) махсус назарда тутилган процессуал шаклларда амалга оширилади;
- 5) алоҳида юридик қарор чиқариш йўли билан яқунланади.

Ҳуқуқни қўллаш ҳуқуқни амалга оширишнинг бош функцияси – ҳуқуқий тартибга солиш жараёнида давлат мажбурловидан фойдаланган ҳолда юридик таъминлаш фаолиятининг зарурлигини ифодалайди^[1].

Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси 2-моддасида: *“Оилавий муносабатларни*

тартибга солиш эркак ва аёлнинг ихтиёрини равишда никоҳланиб тузган иттифоқи, эр ва хотиннинг шахсий ҳамда мулкый ҳуқуқлари тенглиги, ички оилавий масалаларнинг ўзаро келишув йўли билан ҳал қилиниши, оилада болалар тарбияси, уларнинг фаровон ҳаёт кечириши ва камолоти ҳақида ғамхўрлик қилиш, вояга етмаган ва меҳнатга лаёқатсиз оила аъзоларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш устуворлиги тамойиллари асосида амалга оширилади»-деб белгиланган.

Шунингдек, ушбу Кодекснинг 7-моддасига асосан, оила аъзолари ўртасидаги муносабатлар оила тўғрисидаги қонунчилик ёки тарафларнинг келишуви билан тартибга солинмаган ва бундай муносабатларни бевосита тартибга солувчи фуқаролик қонунчилиги нормалари мавжуд бўлмаган тақдирда, моҳияти жиҳатидан ушбу муносабатларга зид келмайдиган оила тўғрисидаги ва (ёки) фуқаролик қонунчилигининг ўхшаш муносабатларни тартибга солувчи нормалари (қонун ўхшашлиги) қўлланилади. Бундай нормалар бўлмаган тақдирда оила аъзоларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари оила ҳамда фуқаролик ҳуқуқининг умумий тамойилларига таянган ҳолда (ҳуқуқ ўхшашлиги), шунингдек инсонийлик, оқиллик ва адолат тамойилларига амал қилган ҳолда белгиланади^[2].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам фуқароларнинг бир қатор асосий ҳуқуқ ва мажбуриятлари, хусусан ҳеч кимнинг қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон қадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйиққа дучор этилиши мумкин эмаслиги, хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилиги, фуқаролар Конституция ва қонунларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари эркинликлари, шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурлиги белгилаб қўйилган. Шунингдек, инсон соғлиғи ва ҳаётига нисбатан содир этилган қилмишлар учун уларнинг турига ва оғирлаштирувчи ҳолатларга қараб Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига бир қанча моддаларда жиноий жавобгарлик ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг бир қанча моддаларда маъмурий жавобгарлик белгиланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 132, 135, 136, 137, 138-моддаларида инсон соғлиғи ва ҳаётига нисбатан содир этилган қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 52 ва 183-моддаларида инсон соғлиғи ва ҳаётига нисбатан содир этилган қилмишлар учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

2023 йил 11 апрель куни қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг «Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни асосида «Оилавий (маиший) зўравонлик» учун ҳуқуқбузарлик ҳамда жиноий жавобгарликни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига 59²-моддаси ва Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига 126¹-моддаси киритилди.

Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 59²-моддаси икки қисм бўлиб, *биринчи қисмида*: «Хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилган

мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқни амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни, қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, башарти жиноят аломатлари, шунингдек ушбу Кодексда назарда тутилган бошқа ҳуқуқбузарликлар аломатлари мавжуд бўлмаса, базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади”-деб, шунингдек, ушбу модданинг *иккинчи қисмида*: “Хотинини (эрини), собиқ хотинини (собиқ эрини), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсни ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсни дўппослаш, ушбу шахсларга соғлиқнинг қисқа муддатга ёмонлашувига ёки меҳнат қобилиятининг унча узоқ бўлмаган муддатга йўқолишига олиб келмаган қасддан баданга енгил шикаст етказиш, базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади”-деб белгиланган^[3].

Оилавий (маиший) зўравонлик содир этилган воқеликда, масалан енгил тан шикаст етказиш ҳолатларида, ҳуқуқни қўллаш амалиётида ушбу қонун нормаси қўлланилмасдан аксинча, Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 52-моддаси тегишли қисми қўлланилиш мумкин.

Аmmo, Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 52-моддасида оилавий (маиший) зўравонлик ҳолатига алоҳида урғу берилган яъни, “*ушбу Кодекснинг 592-моддасида назарда тутилган ҳуқуқбузарлик аломатлари мавжуд бўлмаса*”-деб белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 126¹-моддаси *биринчи қисмида*: “Хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилган мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқини амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, шунингдек башарти бошқа жиноят аломатлари мавжуд бўлмаса, базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима ёки бир юз олти миш соатдан уч юз соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади^[4]”-деб белгиланган.

Шу ўринда оиладаги зўравонликни алоҳида модда сифатида Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига киритиш лозим эдими, қасддан баданга шикаст етказиш, шунингдек жинсий эркинликка қарши жиноятлар каби зўравонлик ҳолатларини қамраб олувчи, юқорида келтирилган моддалар белгиланганку деган табиий савол туғилади^[5].

Фикримизча, оилавий (маиший) зўравонлик шундай ҳуқуқбузарлик (жиноят) турики, ушбу ҳуқуқбузарликнинг ўзига хос танланган субъекти, объекти, субъектив томони ва объектив томони бор. Мазкур тўрт элемент бошқа жиноят таркиби элементлари билан мос тушмайди. Оилавий (маиший) зўравонлик алоҳида мотив остида содир этилиши,

шароити, усуллари билан ўзига хос ҳуқуқбузарлик даражасига етган.

References:

1. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев, И.Т.Тулътеев ва бошқ.; проф. Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. — Т.: «Sharq», 2009. - 498 б.
2. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси <http://www.lex.uz/docs/104720>
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси <http://lex.uz/acts/97664>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси <http://www.lex.uz/docs/111453>
5. Жалолов Шерзод Рустамович. Зўравонлик жиноятларини замонавий профилактикасининг айрим жиҳатлари.. <https://zenodo.org/record/6809392>
6. Қушбоқов Ш., Таджиев Э. Жазони ижро этиш муассасаларидан озод этилган айрим тоифадаги маҳкумлар устидан маъмурий назорат ўрнатиш тартиби //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. –2023. –Т. 2. –№. 4. –С. 35-44.
7. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. –Т. 1. –№. 4. –С. 58-63.
8. Рустамов С., Қушбоқов Ш. Ўзбекистон Республикасида маъмурий ислохотлар концепциясининг жазони ижро этиш департаменти фаолиятидаги ўрни //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. –2022. –Т. 2. –№. 10 Special Issue. –С. 28-31.
9. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2023. –Т. 2. –№. 2 Part 2. –С. 49-52.
10. Холмуминов О. Ж. Ўзбекистонда кўчмас мулк объектларига бўлган ҳуқуқларни давлат рўйхатидан ўтказиш тартибини ҳуқуқий механизмлари //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 176-179.
11. Холмуминов О. Гражданско-правовое упорядочение использования некоторых категорий земельных участков //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 67-72.
12. Холмуминов О. Ж. Гражданско-правовые вопросы собственности на землю //Право и жизнь. – 2016. – №. 3-4. – С. 163-185.